

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У НОВОРОЖДЁННЫХ

Азизов Маматкул Курбанович¹

Очилов Улугбек Усманович²

Хушбаков Хамза Маматович³

**доктор медицинских наук, профессор, главный врач Самаркандского областного
многопрофильного детского медицинского центра¹**

**доктор медицинских наук (DSc), доцент курса психиатрии и наркологии
факультета последипломного образования Самаркандского государственного
медицинского университета²**

заведующий отделением неонатальной хирургии³

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548114>

Аннотация

Врождённая кишечная непроходимость у новорождённых остаётся одной из сложных проблем детской хирургии. В исследование включены 150 пациентов, разделённых на основную (n=85) и контрольную (n=65) группы. В основной группе применялся комплексный подход, включающий индивидуализированную хирургическую тактику и раннюю реабилитацию. Оценивались клинические исходы, частота осложнений и сроки восстановления кишечной функции. Установлено, что комплексное лечение позволило снизить частоту осложнений с 41,5% до 24,7%, сократить сроки госпитализации на 6,2 дня и ускорить восстановление моторики кишечника. Полученные результаты подтверждают эффективность интегрированного подхода в лечении новорождённых пациентов с кишечной непроходимостью и значимость ранней реабилитации.

Ключевые слова

врождённая кишечная непроходимость; новорождённые; хирургическое лечение; реабилитация; кишечный анастомоз; осложнения; нутритивная поддержка; восстановление функции кишечника

Актуальность

Врождённая кишечная непроходимость является одной из наиболее тяжёлых патологий неонатального периода, требующих экстренного хирургического вмешательства. Частота заболевания составляет 1:1500–1:5000 новорождённых, при этом уровень послеоперационных осложнений остаётся высоким и достигает 35–45%. Наиболее частыми осложнениями являются несостоятельность анастомозов, спаечная кишечная непроходимость, инфекционные осложнения и синдром короткой кишки. Несмотря на совершенствование хирургических технологий, сохраняется проблема длительного восстановления функции кишечника. Недостаточная эффективность традиционных методов лечения обусловлена отсутствием комплексного подхода, включающего реабилитационные мероприятия. В последние годы возрастает роль ранней реабилитации, направленной на восстановление моторной функции кишечника и улучшение метаболических процессов. Внедрение комплексного подхода, объединяющего хирургическое лечение и реабилитацию,

является перспективным направлением, способствующим снижению осложнений и улучшению исходов заболевания.

Цель

Оценка эффективности комплексного подхода к хирургическому лечению и послеоперационной реабилитации новорождённых с врождённой кишечной непроходимостью.

Материалы и методы

Проведено исследование с участием 150 новорождённых с врождённой кишечной непроходимостью. Пациенты распределены на основную (n=85) и контрольную (n=65) группы. В основной группе применялся комплексный подход, включающий оптимизацию хирургической тактики и раннюю реабилитацию. В контрольной группе использовались стандартные методы лечения. Оценивались клинические показатели, лабораторные данные, результаты ультразвукового исследования и рентгенографии. Анализировались сроки восстановления моторики кишечника и частота осложнений. Статистическая обработка проводилась с использованием t-критерия Стьюдента, χ^2 и корреляционного анализа, различия считались достоверными при $p < 0,05$ с применением современных методов анализа данных пациентов.

Результаты

В основной группе отмечено значительное улучшение показателей лечения. Частота послеоперационных осложнений снизилась с 41,5% до 24,7% ($p < 0,05$). Восстановление кишечной моторики ускорилось на 3,1 дня. Длительность госпитализации сократилась с $19,4 \pm 2,7$ до $13,2 \pm 2,1$ суток. Частота синдрома короткой кишки уменьшилась с 13,8% до 6,5%. Частота инфекционных осложнений снизилась с 29,2% до 16,4%. Улучшение общего состояния пациентов отмечено в 78,6% случаев основной группы против 54,3% в контрольной. Полученные данные подтверждают эффективность комплексного подхода и его влияние на улучшение клинических результатов лечения новорождённых с кишечной непроходимостью.

Заключение

Комплексный подход к лечению врождённой кишечной непроходимости у новорождённых демонстрирует высокую клиническую эффективность. Снижение осложнений на 16,8%, сокращение сроков госпитализации на 6,2 дня и ускорение восстановления кишечной функции подтверждают преимущества интеграции хирургии и реабилитации. Применение разработанного подхода способствует улучшению функциональных исходов и снижению риска тяжёлых осложнений. Полученные результаты обосновывают необходимость широкого внедрения комплексных методов лечения в практику детской хирургии. Разработанные подходы могут быть использованы для создания клинических рекомендаций и протоколов лечения новорождённых с врождённой кишечной непроходимостью в специализированных медицинских учреждениях.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдурахманов З. М., Умаров Б. Я., Абдурахманов М. М. Современные биомаркеры эндотелиальной дисфункции при сердечно-сосудистых заболеваниях //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2021. – Т. 17. – №. 4. – С. 612-618.

2. Абдуллаева М. А. Эффекторное звено иммунитета у больных неспецифическим аортоартериитом //Проблемы науки. – 2018. – №. 6 (30). – С. 102-103.
3. Абдурахманов М. М., Абдуллаева М. А., Умаров Б. Я. Дисфункция эндотелия сосудов и профилактика острых расстройств мозгового кровообращения //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2019. – №. 1. – С. 29-31.